

NOGIRONLARNING REABILITATSIYASI VA MILLIY REABILITATSIYA TIZIMINING YARATILISHI

Bolliyeva Shodiyona

Mustaqil tadqiqotchi, Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184873>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda nogironlarning reabilitatsiyasi va milliy reabilitatsiya tizimining shakllanish jarayoni tahlil qilingan. Unda BMTning "Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyasi" hamda mamlakatimiz qonunchiligi asosida imkoniyati cheklangan shaxslarning huquq va manfaatlarini himoya qilish bo'yicha amalga oshirilgan islohotlar yoritilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс реабилитации лиц с инвалидностью в Узбекистане, а также формирование национальной системы реабилитации. В исследовании освещаются реформы, проведенные в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов и национального законодательства, направленные на защиту прав и интересов лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, рассматриваются правовые, организационные и социальные основы системы реабилитации, а также анализируется передовой опыт по её дальнейшему совершенствованию.

Annotation: This article analyzes the process of rehabilitation of persons with disabilities in Uzbekistan and the formation of the national rehabilitation system. The study highlights the reforms carried out within the framework of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the national legislation aimed at protecting the rights and interests of persons with limited abilities. In addition, the article examines the legal, organizational, and social foundations of the rehabilitation system, as well as advanced practices for its further improvement.

BMT ning Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyaning xalqaro standartlari shuningdek, "nogiron" so'zi o'rniga "imkoniyati cheklangan" yoki "nogironligi bo'lgan shaxslar" foydalanishni nazarda tutuvchi "Nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlari to'g'risida" gi Qonun yurtimizda yuqoridagi toifaga mansub shaxslarning huquq mafaatlarini ifodalashga xizmat qiladi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida nogironlikning oldini olish va uni kamaytirishga qaratilgan qonunchilik tizimi va islohotlar 2 ta yo'nalishda amalga oshirilmoqda:

1. Nogiron bolalar tug'ilishining oldini olish va profilaktika chora-tadbirlari bo'lib, unda yoshlarning nikoh tuzish davridan to bola tug'ilganining ilk davridagi sog'lomlashtirish ishlari nogiron bolalar tug'ilishining oldini olish bilan xarakterlanadi. Ya'ni nikohdan o'tayotgan yoshlarning tibbiy ko'rikdan o'tishi majburiyligi, homilador ayollarning skrining, neonatal va perinatal tekshruvdan o'tishi, bolalardagi irsiy kasalliklarni erta davrdan aniqlash va buni bartaraf etish. 2. Mavjud nogironlarni sog'lomlashtirish va ularni reabilitatsiya markazlari faoliyatini takomillashtirishga yo'naltirilgan qonunchilik tizimi va bu borada olib borilgan islohotlar bilan amalga oshiriladi. Unga ko'ra nogironlar protez-ortopediya mahsulotlari va bepul doridarmon bilan ta'minlanishi, pensioner va nogironlarni sanatorkurortlarda davolash tizimini amalga oshirish.

Ammo ushbu tizim doirasida bajarilgan ishlar barcha viloyatlarda ham birday amalga oshirilmadi va natijada Respublika miqyosida nogironlar soni yil sayin ortib bormoqda. Buning

asosiy sabablari sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, «Tug'ma va nasliy kasalliklarni barvaqt aniqlash va ularning oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralar kutilgan natijani bermayapti. Chaqaloqlarni perinatal skriningi ko'rigidan o'tkazish tug'ma nuqsonlarni o'z vaqtida aniqlashni va nogironlikning keyinchalik oldini olishni ta'minlamayapti». Masalan, mustaqillikning dastlabki yillarida umumiy aholi soni 22 million bo'lib, ular orasida nogironlar soni 350 mingni tashkil qilgan bo'lsa, 2017 yilga kelib umumiy aholi soni 32 milliondan ortiq va nogironlar soni 600 mingdan ortiqni tashkil qildi.

Ayniqsa, 1989 yildan 1996 yilgacha umumiy nogironlik 67,7% ga oshdi. 1996 yildan nogironlik sur'atining kamayishida Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 11 noyabr kuni qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasi nogironlar reabilitatsiyasi bo'yicha 1996-2000 yillarga mo'ljallangan Davlat dasturi to'g'risida»gi Qarori asosida «Nogironlarni reabilitatsiya qilish Davlat dasturi»ning ishlab chiqilishi muhim rol o'ynadi. Dasturning amalga oshirilishi natijasida Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi tizimida Respublika Milliy reabilitatsiya va protezlash markazining tashkil qilinishi va har biri 50 o'rinli jami 500 o'ringa mo'ljallangan 10 ta nogironlar uchun mintaqaviy reabilitatsiya markazlari hamda poliklinika va statsionarlarda reabilitatsiya bo'limlarining ochilishi asosida 1996-2000 yillarda nogironlarni reabilitatsiya qilish tizimi tashkil qilindi va unda nevrologiya, xirurgiya, terapevtik bo'limlari tashkil qilindi.

Dunyo tajribasida nogironlarni psixologik reabilitatsiya usuli keng qo'llanilmoqda. O'zbekistonda ham shunday bo'lim ochilgan bo'lib, psixologik reabilitatsiya uchun ijtimoiy psixologik yordam bo'limida psixolog tomonidan nogironlarning ijtimoiy belgilari, ular bilan individual suhbat va autotrening, mikrorelaksatsiya turlarini o'tkazish jarayonida bemorlarni hayotga, mehnatga va turli madaniy oqartuv ishlariga nisbatan hoxish, ishonch uyg'otishga yordam ko'rsatadi. Psixologik reabilitatsiya o'taganlar soni 65,5% ni tashkil qiladi. Ammo Respublikaning barcha viloyatlarida ham reabilitatsiya markazlarining faoliyati qoniqarli yo'lga qo'yilmagan. Barcha reabilitatsiya markazlaridagi davolash jarayonlari oddiy statsionar sharoitlardan farq qilmaydi.

Dunyoning bir qator AQSH, Buyuk Britaniya, Rossiya, Yaponiya kabi rivojlangan davlatlarida reabilitatsiya markazlaridagi davolash chora-tadbirlari rabilitolog mutaxassislar tomonidan maxsus yaratilgan sharoitlarda amalga oshiriladi.

Bizdagi reabilitatsiya markazlarining ilmiy asoslangan bazasi hali to'liq takomillashmagan bo'lsa-da, o'tgan yillarga qaraganda reabilitatsiya qilingan nogironlar sonida bir oz o'sish kuzatilgan. Ushbu markazlarning 43% ida har yili mehnatga layoqatlilik to'liq yoki qisman tiklanadi. Bu ko'rsatkich ilgari 10-15% ni tashkil qilgan bo'lsa, oxirgi 4-5 yil ichida 43% ga oshgan. Buning sababi TMEK xodimlari va reabilitatsiya markazlari tomonidan reabilitatsiya o'tkazilishi uchun yuqori reabilitatsiya salohiyatiga ega imkoniyati cheklangan shaxslar tanlashning bir oz yaxshilanganligi, sog'liqni saqlash xizmati va reabilitatsiya markazlari tomonidan reabilitatsiya dasturining tuzib chiqilganligi va amalga oshirilganligi bilan xarakterlanadi.

«O'zbekiston Respublikasi nogironlar reabilitatsiyasi bo'yicha 1996-2000 yillarga mo'ljallangan» Davlat dasturining mantiqiy davomi sifatida 1996 yil 29 avgustda qabul qilingan «Sog'liqni saqlash to'g'risida»gi Qonun va 1997 yil 2 dekabrda Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan statsionar davolash profilaktika muassalarida davolanayotgan onkologik, tuberkulyoz, psixik kasalliklar, nurlanish kasaliga uchraganlar, infeksiyon kasalliklar, sfilis,

VICH, Endokrin kasallikka chalinganlar bemorlarga dori darmonlar tekin tarqatila boshladi. Bolalikdan nogironlar va 1, 2 guruh nogironlari va yolg'iz keksalar davolash profilaktika muassasalarida ovqat uchun pul to'lamaydilar.

Mustaqilligimizning dastlabki yillaridan olib qaraydigan bo'lsak, 1999 yilgacha O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan 400 ming AQSH dollari miqdoridagi mablag' ajratilib, "Sog'lom avlod" davlat dasturi hamda nogiron bolalarni davolash uchun preparatlar, gidrolizatorlar, diagnostika uskunalari hamda reagentlar shu maqsadlarga sarflanganligini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Nogironlarga bepul tibbiy xizmat tizimini joriy qilish, aholining imtiyozli guruhlariga kiruvchi barcha qatlamlariga tibbiy xizmatdan foydalanishda imtiyozlar joriy qilish tizimi O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov tomonidan 1998 yil 10 noyabrda qabul qilingan «O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini isloh qilish Davlat dasturi to'g'risida»gi Farmoni ushbu tizimni yanada takomillashtirishga ahamiyat qaratildi. Natijada, 1991-1996 yillar davomida nogironlik tez sur'atlar bilan o'sib borgan bo'lsada, 2001 yildan keyin pasaydi. Buning asosiy sabablaridan biri, 1998 yildan «Ona va bola skriningi» Davlat dasturi doirasida amaliy tadbirlar olib borilishi natijasida nogiron bolalarning tug'ilishi sur'atining pasayishi bo'lsa, ikkinchi sabablardan biri 1996-2000 yillarga mo'ljallangan nogironlarni reabilitatsiya qilish davlat dasturi doirasida olib borilgan tadbirlar sababdir. Unga ko'ra Buxoro, Farg'ona, Jizzax, Navoiy viloyatlarida ortopedik markazlari ochildi. «Travmatolog-ortopediya ITI» qoshida protezlash sexi ochildi, hamda nogironlarga tibbiy xizmat ko'rsatishda tibbiy mutaxassislar tayyorlashga e'tibor qaratilib oliy o'quv yurtlarining «Davolash ishi» yangi o'quv rejasiga 18 soat TME va TMEK fani kiritildi. Bundan tashqari 1998 yilda milliy reabilitatsiya markazi mutaxassislari Gollandiya va Angliyaning markazlari faoliyati bilan tanishib malaka oshirib keldilar. Unga ko'ra tayanch harakat a'zolari kasalliklarini reabilitatsiya qilish samaradorligini oshirish masalasiga asosiy e'tibor qaratildi.

Xuddi shu yili Mehnat vazirligining 1998 yil 16 iyuldagi qarori bilan ijtimoiy ta'minot tizimida ishchi xizmatchilar kalassifikatsiyasiga «Vrach-reabilitologekspert lavozimi va sog'liqni saqlash vazirligining maxsus buyrug'i bilan «Vrach-reabilitolog-ekspert ortoped», «Vrach-rayebilitologekspert-nevropatolog» mutaxassisliklari kiritildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. PQ-209-sonli "Ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda ta'lim sifatini oshirish hamda ular faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 1-bandi, 2022 yil 18 aprel, www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasining «O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi Qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2013, 18-son. 233-modda
3. Abdumalikov R., Eshnazarov X.E. Ajdodlar jismoniy madaniyat tarixini o'rganish masalalari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi. 1993. – B. 64.
4. Abdumalikov R., Akromov A.K. O'zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tarixini o'rganish masalalari. O'quv qo'llanma. – Toshkent. 1994. – B. 42.
5. Abdumalikov R. Jismoniy madaniyat va sport ixtisosligidagi nazariy talablarni boshqaruvchilik faoliyatlariga o'rgatishning amaliy asoslari. – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti. 1994. – B.62.

6. Abdumalikov R., Abdullayev A. va boshqalar. Xalq milliy o'yinlari mazmunida ma'naviyat masalalari. Metodik qo'llanma. – Toshkent
7. Ahmedov D.Q. Bozor munosabatlari sharoitida davlat ijtimoiy himoya siyosatining huquqiy jihatlari. – Toshkent: TDYUI, 2006. –208 b.
8. Jismoniy tarbiya tarixi. Darslik. – Toshkent. 1968. – B.61.
9. XXI asr: istiqlolimiz timsollari. – Toshkent: O'zbekiston, 2001. – B. 264.
10. Melnikov Y.B. Razvitiye v SSSR olimpiyskix vidov sporta (1948-1968 gg.). Avtoref.dis. kand. ped. nauk. –M. 1970. – S. 25.
11. Rahmonov T. XX asrning 30 yillarida O'zbekistondagi ijtimoiy va madaniy hayot (muammo va yechimlar). – Buxoro, 2010. – B. 20.